

DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLLAR

Umarov Alisher Yusubjanovich

DSc, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi prorektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214544>

Globalashuv va raqamli transformatsiya davrida davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Ushbu jarayonda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari hal qiluvchi rol o'ynamoqda. AI xizmatlarning tezkorligi va qulayligini ta'minlab, shaffoflikni oshiradi, resurslardan oqilona foydalanishni kuchaytiradi va fuqarolar ehtiyojlariga mos xizmatlarni taqdim etadi. Davlat boshqaruvida AI texnologiyalarini keng miqyosda qo'llash xalqaro standartlarga mos rivojlanishni ta'minlash bilan birga, davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi davlat fuqarolik xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari va istiqbollarini o'rganishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

Birinchi vazifa – sun'iy intellektning davlat boshqaruvida qo'llanilishining nazariy va amaliy asoslarini o'rganishdan iborat. Sun'iy intellekt (AI) bugungi kunda davlat boshqaruvinu modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynamoqda. Uning yordamida davlat xizmatlarini ko'rsatish sifati va tezligi sezilarli darajada oshishi mumkin. Sun'iy intellekt texnologiyalari orqali fuqarolar bilan aloqalarni avtomatlashtirish, murojaatlarni tezkor ko'rib chiqish va to'g'ri qarorlar qabul qilish imkoniyatlari yaratiladi. Shu bois, davlat boshqaruviga sun'iy intellekt texnologiyalarini kiritishning nazariy asoslarini tahlil qilish, uning huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini o'rganish nihoyatda muhim. Bu jarayonda davlat xizmatlari ko'rsatishdagi samaradorlikni oshirish va davlat xodimlarining ma'muriy yukini kamaytirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Ikkinchi vazifa – AI texnologiyalarining fuqarolik xizmatlariga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Sun'iy intellekt texnologiyalarining davlat fuqarolik xizmatlariga ta'siri juda keng ko'lamlidir. AI yordamida davlat organlari xizmatlari avtomatlashtirilib, fuqarolar uchun qulayliklar yaratilmoqda. Masalan, sun'iy intellekt orqali fuqarolarning murojaatlarini qayta ishlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, turli masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilish jarayonlari sezilarli darajada tezlashmoqda. Bundan tashqari, AI texnologiyalari yordamida fuqarolar bilan bo'ladigan muomalalar yanada shaffof va adolatli bo'lishi mumkin. Bu davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyani kamaytirishga va fuqarolar ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, sun'iy intellektning fuqarolik xizmatlariga ta'sirini chuqur tahlil qilish orqali uning afzalliklari va cheklovlarini aniqlash muhimdir.

Uchinchi vazifa – davlat boshqaruvida sun'iy intellektdan foydalanishning xalqaro tajribasini o'rganishdir. Bugungi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlari sun'iy intellekt texnologiyalaridan davlat xizmatlarini ko'rsatishda keng foydalanmoqda. Masalan, Estoniya, Singapur, Janubiy Koreya kabi davlatlar sun'iy intellekt yordamida raqamli davlat boshqaruvi tizimini joriy qilgan va bu orqali fuqarolarga xizmat ko'rsatishni yuqori darajaga ko'tarishgan. Ushbu davlatlarning tajribasini o'rganish va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish juda foydali bo'ladi. Xalqaro tajribani o'rganish orqali sun'iy intellektning davlat boshqaruvidagi eng muvaffaqiyatli va samarali modellarini aniqlash hamda

ularni milliy sharoitga moslashtirish mumkin bo‘ladi. Bu esa O‘zbekistonda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish uchun katta ahamiyatga ega.

To‘rtinchi vazifa – O‘zbekiston sharoitida sun‘iy intellekt imkoniyatlarini baholash va istiqbolli yo‘nalishlarni belgilashdir. O‘zbekiston davlat boshqaruvida sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llashda katta potensialga ega. Lekin bu yo‘lda bir qator qiyinchiliklar va cheklovlar ham mavjud. Sun‘iy intellektdan foydalanish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davlat xizmatchilarini qayta tayyorlash, texnologik savodxonlikni oshirish va qonunchilikni takomillashtirish kabi masalalar muhimdir. Shuningdek, sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy qilishda ijtimoiy va axloqiy jihatlar ham inobatga olinishi lozim. O‘zbekiston sharoitida sun‘iy intellektni davlat boshqaruviga integratsiya qilishning istiqbolli yo‘nalishlarini belgilash orqali mamlakatda davlat xizmatlari sifati va samaradorligini oshirishga erishish mumkin. Shu bilan birga, AI texnologiyalari yordamida aholining turli qatlamlariga xizmat ko‘rsatishni yaxshilash, davlat organlari va fuqarolar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni yanada optimallashtirishga e‘tibor qaratiladi.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish orqali davlat fuqarolik xizmatlarida sun‘iy intellektdan foydalanishning afzalliklari va istiqbollarni aniqroq belgilash, mavjud imkoniyatlarni samarali ishga solish va xalqaro tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish maqsad qilingan. Bu jarayonning muhim jihatlaridan biri sifatida davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni ta‘minlash, fuqarolar ishonchini oshirish hamda davlat xizmatlari ko‘rsatishda innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish masalalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Sun‘iy intellekt (AI) insonning fikrlash, tahlil qilish, qaror qabul qilish kabi kognitiv qobiliyatlarini texnologik tarzda taqlid qiluvchi tizimlarning yig‘indisi hisoblanadi¹. Sun‘iy intellekt texnologiyalari turli murakkab vazifalarni bajarish uchun katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash orqali samarali yechimlarni ishlab chiqishga imkon beradi. AI texnologiyalari nafaqat axborotlarni tahlil qilish, balki algoritmlar yordamida yangi bilimlarni o‘rganish va ulardan foydalanish qobiliyatiga ham ega. Bu texnologiyalar insonlarning kundalik hayotidagi ko‘plab muammolarni tezkor hal qilishga xizmat qiladi va ularning hayot sifatini oshiradi.

Bugungi kunda sun‘iy intellekt davlat boshqaruvi, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, transport, energetika, ishlab chiqarish va boshqa ko‘plab sohalarda muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Misol uchun, sog‘liqni saqlash sohasida AI bemorlarning kasalliklari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali individual davolash rejalarini tuzishda yordam beradi. Davlat boshqaruvida esa AI turli muassasalardagi ma‘lumotlar bazasini birlashtirib, tahlil qilish orqali boshqaruv jarayonlarini samarali amalga oshirishga imkon beradi. Shu bilan birga, transport sohasida AI haydovchisiz transport vositalarini boshqarish, tirbandliklarni kamaytirish va xavfsizlikni oshirish uchun foydalanilmoqda.

AI texnologiyalari global miqyosda insonlarning kundalik hayotini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va turli murakkab muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat hozirgi davrda, balki kelajakda ham ko‘plab innovatsiyalar uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Katta ma‘lumotlar (Big Data) va IoT (Internet of Things) texnologiyalari sun‘iy intellekt bilan birgalikda davlat xizmatlari, sanoat, energetika va boshqa ko‘plab sohalarning samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. IoT texnologiyalari orqali turli qurilmalar bir-biri bilan bog‘lanib, real vaqt rejimida katta hajmdagi ma‘lumotlarni yig‘ish imkonini beradi. Bu

¹ Russell, S. & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach.

ma'lumotlar AI yordamida tahlil qilinib, turli jarayonlarni optimallashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Masalan, aqlli shaharlar (Smart Cities) loyihasida IoT texnologiyalari orqali yig'ilgan ma'lumotlar AI yordamida tahlil qilinadi va bu transport boshqaruvi, energiya tejash, ekologik barqarorlik kabi jarayonlarni samarali boshqarishga yordam beradi². Aqlli svetofor tizimlari yo'l harakati tirbandliklarini tahlil qilib, transport oqimini optimallashtiradi va natijada shahar aholisining vaqt va resurslarini tejaydi. Bundan tashqari, katta ma'lumotlar tahlili orqali shahar ekologik holatini monitoring qilish va zaruriy choralar ko'rish imkoniyati yaratiladi.

IoT va katta ma'lumotlar shuningdek, davlat boshqaruvida ham keng qo'llanilmoqda. Masalan, davlat muassasalari xizmatlarining samaradorligini oshirish uchun fuqarolar tomonidan foydalanilayotgan xizmatlar haqidagi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Shu orqali davlat xizmatlarining sifati yaxshilanadi, byurokratik jarayonlar kamayadi va fuqarolar ehtiyojlari aniqroq qondiriladi.

IoT va katta ma'lumotlar tahlilining roli sanoat va ishlab chiqarish sohasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish, uskuna va asbob-uskunalarining holatini monitoring qilish IoT orqali amalga oshiriladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni oldindan aniqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

AI, IoT va katta ma'lumotlar tahlilining o'zaro integratsiyasi orqali innovatsion echimlar yaratish va kelajakdagi turmush tarzini tubdan o'zgartirish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Bu texnologiyalar orqali nafaqat samaradorlik oshadi, balki insonlarning turmush sifati, xavfsizligi va farovonligi ham yuqori darajaga ko'tariladi.

Sun'iy intellekt davlat boshqaruvida qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish va aniqroq qilish uchun keng qo'llanilmoqda. Misol sifatida Hindistonning "**Aarogya Setu**" tizimini keltirish mumkin. Ushbu AI asoslangan ilova pandemiya davrida kasallanish xavfini prognoz qilish va fuqarolarni xavfsiz hududlarga yo'naltirishda katta ahamiyat kasb etdi. Ilova real vaqtda ma'lumotlarni yig'ib, tahlil qilishi natijasida hukumatga pandemiyani nazorat qilishda samarali yordam berdi³.

Yana bir misol Germaniyaning "**Predictive Policing**" tizimi bo'lib, jinoyatchilikni oldindan bashorat qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi. Bu tizim jinoyatlar sodir bo'lish ehtimolini aniqlash uchun katta ma'lumotlar bazasini tahlil qiladi, bu esa politsiya xizmatlariga o'z vaqtida chora ko'rish imkonini beradi⁴.

AI texnologiyalari elektron hukumat xizmatlarining rivojlanishini tezlashtirdi. Misol uchun, Janubiy Koreya "**Government 3.0**" dasturi doirasida fuqarolar uchun barcha xizmatlar onlayn tarzda personalizatsiyalangan shaklda taqdim etiladi. Ushbu tizim AI yordamida fuqarolarning ehtiyojlarini tahlil qilib, mos xizmatlarni avtomatik ravishda taklif qiladi. Bu nafaqat vaqtni tejaydi, balki insoniy xatoliklarni kamaytiradi va shaffoflikni oshiradi.

Shvetsiyada⁵ esa "**AI Tax Assistant**" tizimi soliq to'lovchilar uchun xizmatlarni osonlashtirgan. Ushbu tizim avtomatik ravishda soliq hisobotlarini tayyorlab, muhim hujjatlarni tahlil qilish va xatoliklarni aniqlashda yordam beradi. Fuqarolar endi murakkab jarayonlarni yengillashtirib, onlayn tarzda soliq majburiyatlarini bajarishlari mumkin.

² McKinsey (2022). Smart Cities Report.

³ Ministry of Electronics and IT, India, 2023

⁴ Federal Criminal Police Office, Germany, 2023

⁵ Swedish Tax Agency, 2023

Yaponiya davlat xizmatlarida sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan keng foydalanadi. **"AI Helpline for Seniors"** loyihasi orqali keksa yoshdagi fuqarolarga davlat xizmatlari haqida ma'lumot berish va ularga kerakli yordam ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Ushbu chatbotlar odamlarning yoshga bog'liq ravishda o'zgaradigan ehtiyojlarini inobatga olib, ularga mos xizmatlarni tavsiya qilmoqda⁶.

Fransiyada **"AI-Powered Public Service Chatbot"** fuqarolarning davlat idoralariga murojaat qilish jarayonlarini tezlashtirgan. Ushbu chatbot ko'plab davlat xizmatlari bo'yicha savollarga bir vaqtning o'zida javob berib, fuqarolarni zarur idoralar yoki hujjatlar bilan bog'lashga yordam beradi. Bu orqali xizmat ko'rsatish sifati sezilarli darajada oshdi.

Sun'iy intellektning davlat xizmatlariga integratsiyasi xalqaro miqyosda samaradorlikni oshirishga va fuqarolarga qulaylik yaratishga xizmat qilmoqda. Shu kabi tizimlar boshqa davlatlar uchun ham namuna bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalari davlat xizmatlarining samaradorligini oshirish va resurslarni tejamkorlik bilan boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, Yaponiyaning **"Smart City"** loyihalari orqali davlat xizmatlari avtomatlashtirilib, hujjatlar aylanishi raqamlashtirildi. Bu nafaqat qog'oz hujjatlar aylanishini minimallashtirdi, balki energiya va suv resurslaridan foydalanishda sezilarli tejashni ta'minladi⁷. Bundan tashqari, AI orqali xizmat ko'rsatish vaqtlarini qisqartirish ham fuqarolar va davlat o'rtasidagi muloqotni yanada qulayroq qildi.

Yana bir misol sifatida Daniyada AI asosida boshqariladigan sog'liqni saqlash tizimini keltirish mumkin. Ushbu tizim tibbiy xizmatlarning operatsion xarajatlarini kamaytirib, bemorlarga vaqtida xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi⁸.

AI va blokcheyn texnologiyalari davlat moliyaviy jarayonlarida shaffoflikni oshirishda o'zining samaradorligini isbotlamoqda. Hindistonda amalga oshirilgan **"Blockchain for Transparency"** dasturi davlat mablag'larining noto'g'ri sarflanishi va korrupsiya xavfini kamaytirdi. Ushbu tizim yordamida barcha moliyaviy jarayonlar raqamli ko'rinishda kuzatib boriladi, bu esa hisobdorlikni oshiradi⁹.

Estoniya davlat xizmatlarida blokcheyn va AI kombinatsiyasidan foydalanib, fuqarolar va davlat idoralari o'rtasidagi o'zaro aloqani shaffof qilmoqda. Masalan, soliq to'lovlari va ma'lumotlar almashinuvi jarayonlari blokcheyn orqali amalga oshiriladi, bu esa xatoliklarni kamaytirib, barcha jarayonlarning ishonchliligini ta'minlaydi¹⁰.

Sun'iy intellekt texnologiyalari fuqarolarning ehtiyojlarini chuqurroq tushunish va ularga mos xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, Janubiy Koreyada AI asosida ishlab chiqilgan ta'lim tizimi har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos ravishda individual ta'lim dasturlarini ishlab chiqadi. Bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini samaraliroq qilishga xizmat qilmoqda¹¹.

Shuningdek, Buyuk Britaniyada davlat xizmatlarida AI yordamida personalizatsiyalangan pensiya hisob-kitoblari amalga oshiriladi. Tizim har bir fuqaroning moliyaviy sharoitlarini tahlil qilib, kelajakdagi pensiya miqdorini oldindan prognozlash imkonini beradi¹².

⁶ Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, 2023

⁷ Japan Smart City Report, 2023

⁸ Danish Health Authority Report, 2023

⁹ World Bank Report, 2023

¹⁰ E-Estonia Report, 2023

¹¹ South Korea AI Education Program, 2023

¹² UK National Pension Report, 2023

Sun'iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari davlat xizmatlarini nafaqat samarali va tejamkor qiladi, balki fuqarolar ehtiyojlariga moslashgan, shaffof va ishonchli tizimlarga aylantiradi. Shu orqali davlat boshqaruvi zamonaviy texnologiyalar asosida yanada rivojlanadi.

O'zbekistonda sun'iy intellektdan foydalanishni tizimli tashkil etish va uning imkoniyatlarini to'liq amalga oshirish uchun milliy AI strategiyasini ishlab chiqish zarur. Ushbu strategiya davlatning raqamli transformatsiyasini tezlashtirish, turli sohalarda innovatsiyalarni joriy etish va fuqarolar uchun qulay xizmatlar yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Strategiyada quyidagilarni o'z ichiga olgan yo'nalishlarni belgilash muhim: AI asosidagi platformalarni rivojlantirish, texnologiyani tadqiqot va ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llash, malakali kadrlar tayyorlash va ilmiy-texnikaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Shuningdek, AI ning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ta'sirini tahlil qilish orqali uzoq muddatli barqarorlikka erishish yo'llarini ishlab chiqish kerak. Bu esa O'zbekistonning global raqamli iqtisodiyotda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Dunyo tajribasi sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda muhim o'ringa ega. Singapur va Estoniya kabi ilg'or davlatlarning tajribasini o'rganib, uni O'zbekiston sharoitlariga moslashtirish katta imkoniyatlar yaratadi. Singapurdagi "aqli shahar" loyihalari yoki Estoniya elektron hukumat tizimi davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muvaffaqiyatli yechimlarni namoyish etmoqda. Ushbu tajribalarni O'zbekistonda qo'llash uchun, avvalo, davlatning infratuzilmasini modernizatsiya qilish, AI texnologiyalarini joriy etish bo'yicha maxsus loyihalarni ishlab chiqish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish zarur. Shu bilan birga, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish va AI bo'yicha ekspertlarni jalb etish orqali milliy dasturlarni boyitish tavsiya etiladi.

Fuqarolarning ehtiyojlariga moslashtirilgan xizmatlarni joriy etish davlat boshqaruvining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan chatbotlar va personalizatsiyalangan xizmatlar fuqarolar bilan muloqotni tezlashtiradi va soddalashtiradi. Ushbu texnologiyalar, fuqarolar uchun murojaat qilish jarayonlarini qulaylashtirish bilan birga, davlat idoralaridagi ish yuklarni kamaytiradi. Fuqarolarning individual ehtiyojlarini tahlil qilish va ularga mos yechimlarni taklif etish orqali xizmatlarning sifati yaxshilanadi. Ayniqsa, sog'liqni saqlash, ta'lim va moliya kabi asosiy sohalarda AI texnologiyalarini joriy etish davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlaydi.

AI texnologiyalarini keng ko'lamda joriy etish O'zbekistonda davlat xizmatlari samaradorligini oshirish va jamiyat uchun innovatsion imkoniyatlar yaratishning asosiy vositasidir. Milliy AI strategiyasining ishlab chiqilishi, ilg'or davlatlarning muvaffaqiyatli tajribasini moslashtirish va fuqarolar uchun personalizatsiyalangan xizmatlarni joriy etish orqali O'zbekiston global raqamli transformatsiya jarayonida ilg'or davlatlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali O'zbekiston zamonaviy raqamli iqtisodiyotning yetakchi mamlakatlaridan biriga aylanishi va xalqaro maydonda o'z o'rnini mustahkamlashi mumkin.